

Идейные и образно-содержательные аспекты эпохи романтизма: к проблеме музыкальной семантики Ф. Шопена

Др. Тамара МЕЛЬНИК, докторант Алексей УСАЧЕВ, Академия музыки, театра и изобразительных искусств

Романтическая эпоха, пришедшая на смену классицизму, определила особые умонастроения и взгляды в европейской культуре, обозначила новые смысловые, содержательно-идейные и эстетические художественные ценности. Это время появления оригинальных способов музыкального выражения, обнаруживающих глубокую стилистическую индивидуальность каждого композитора-романтика.

Изучение образно-эмоционального и жанрового начала музыки Ф. Шопена, осмысление его музыкальной семантики невозможно вне историко-культурного контекста эпохи романтизма. В своем творчестве композитор, как и любой творец-романтик, стремился к обновлению этического содержания музыки, ее образно-эмоционального строя, тяготел к отражению особого романтического мировосприятия, пытался уйти от традиционных, классических средств выражения музыкальной мысли к новым, необычным формам и жанрам.

Ведущим смысловым принципом романтизма становится резкое противопоставление обыденности и мечты, повседневного существования и высшего идеального мира, создаваемого творческим воображением художника. Одним из основных понятий романтизма XIX века становится понятие антириторичности эстетических позиций относительно жанра и стиля художников-романтиков. Взамен отторжения от риторичности романтическая эпоха предложила особые содержательные категории романтизма – жизнь, любовь и смерть. Новая тематика привела к изменению образа и семантики формы в музыке – присущая незавершенность, открытость, постоянное изменение и переходность стали претворением естественно-жизненной закономерности в музыке романтизма. Важнейшим способом музыкального выражения всеобщей романтической идеи становится повышенная распевность, песенность, кантиленность.

Выявление и разграничение понятий стиля эпохи и индивидуального композиторского стиля становится возможным в романтическую эпоху, что связано с появлением «контрастных» представителей музыкального романтизма. Устремленность музыкального искусства к стилевой индивидуализации, неповторимости художественного самовыражения ярко представлена в фортепианном творчестве Ф. Шопена.